

DOI: 10.5281/zenodo.15497243 <https://zenodo.org/record/15497243>

МЕТОД И ТЕОРИЯ МАРКСИСТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДИАЛЕКТИКЕ, КАРЛЕ ПОППЕРЕ И ПОЛИТЭКОНОМИИ НАУКИ^{1,2}

Московский Александр Иванович

Ключевые слова: *политическая экономия, марксизм, диалектика, позитивизм, Карл Поппер, политэкономия науки*

Для цитирования: Пороховский А.А. Политическая экономия в XXI веке: системный подход в решении проблем современной экономики (републикация) // Вопросы политической экономики. 2025. № 2(42). С. 59-66.

METHOD AND THEORY OF MARXIST POLITICAL ECONOMY: REFLECTIONS ON DIALECTICS, KARL POPPER AND THE POLITICAL ECONOMY OF SCIENCE

Alexandr I. Moskovskiy

Keywords: *political economy, Marxism, dialectics, positivism, Karl Popper, political economy of science*

For citation: Moskovskiy A.I. Method and Theory of Marxist Political Economy: Reflections on Dialectics, Karl Popper and the Political Economy of Science (republication). Problems in Political Economy. 2025;2(42):59-66.

Ольга Барашкова: Вопросы, которые редакция журнала просила меня задать Вам, ученому, отдавшему десятилетия своей жизни политической экономии, во многом пересекаются друг с другом, поэтому в начале нашей беседы предположу, что в Ваших ответах на эти вопросы сложно будет провести четкие разграничения, где кончается ответ на один вопрос и начинается ответ на следующий. Где возможно, мы для удобства читателей будем выделять разделы, но при этом следует учитывать, что это выделение во многом условно. После этого вводного замечания предлагаю начать с первого вопроса: *в чем Вы видите главный потенциал и главные недостатки диалектического метода вообще и метода восхождения от абстрактного к конкретному в частности?*

¹ Статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы политической экономики» в 2018 г.: Московский А.И. Метод и теория марксистской политической экономики: размышления о диалектике, Карле Поппере и политэкономии науки // Вопросы политической экономики. 2018. № 2. С. 136-143. EDN:XPBVJB

² Интервью для журнала «Вопросы политической экономики». Интервьюер – Барашкова Ольга Владимировна. (по состоянию на апрель 2025 г. – к.э.н., с.н.с. лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова).

Александр Московский: Я согласен с Вашим вводным замечанием о взаимопересечении вопросов. Что касается ответа на первый вопрос, то прежде всего отмечу, что мне представляется нецелесообразным объединение вопросов о потенциале «диалектического метода» и «метода восхождения» от абстрактного к конкретному. И диалектический метод, и метод восхождения от абстрактного к конкретному конечно же связаны, но не так однозначно как их принято толковать. До сих пор Гегель признается в мире и у нас в стране единственным аутентичным истолкователем диалектического метода – правда «в мистифицированной форме», как писал Маркс. И существует огромная литература на этот счет, включая обширные добавления самого Маркса, Энгельса, Ленина, Герцена А.И., Плеханова Г.В. и бесконечного числа дальнейших комментаторов. С «методом восхождения от абстрактного к конкретному» дело обстоит существенно иначе, поскольку, как мне кажется и я, возможно, ошибаюсь, единственным научным, текстуальным источником идеи «восхождения от абстрактного к конкретному» является маленькая концовка послесловия ко второму тому Капитала, где даже такого выражения – «восхождение от абстрактного к конкретному» вообще нет. Есть рассуждение о «методе исследования» и «методе изложения», между которыми не может не быть различия. И только проанализировав различные формы развития материала, проследив их внутреннюю связь, можно надлежащим образом изобразить действительное движение – «осуществить восхождение от абстрактного к конкретному». Если жизнь материала получила свое идеальное отражение, то может показаться, что перед нами априорная конструкция. И все! По-моему, ничего более определенного об «абстрактном» и «конкретном», в Капитале найти невозможно. У И.К. Смирнова, одного из выдающихся знатоков Капитала, можно найти мысль – «с сущности (т.е., с абстрактного) начать нельзя, до него еще надо добраться». Но как это можно сделать? Боюсь, что не обращаясь к «нерерывной диалектике» В-О-Е (Всеобщее – Особенное – Единичное) это вообще нельзя осуществить.

Теперь по поводу собственно метода восхождения от абстрактного к конкретному и более обстоятельно. Я думаю, что все самое главное об этом методе – и положительное, и отрицательное – было высказано на одной из конференций, которая состоялась на экономическом факультете в середине 1970-х гг. В этом обсуждении метода политической экономии столкнулись две мысли. Н.А. Цаголов безапелляционно заявил, что метод восхождения от абстрактного к конкретному есть единственно и действительно научный метод политической экономии – и только он! Против него выступил Л.И. Абалкин, выдвигая идею о том, что прежде, чем двигаться от абстрактного к конкретному, нужно пройти путь еще и от конкретного к абстрактному. И на этой почве в зале стоял буквально крик. Я был, честно говоря, на стороне Л.И. Абалкина. И когда вечером аспиранты собрались на «посиделках», многие с восторгом говорили о том, как Цаголов остроумно опровергал Абалкина, а я сказал две вещи: во-первых, что бы тут ни говорили, помяните мое слово: через год-два Абалкин будет самым авторитетным представителем экономической науки в обществе, и в скором времени – через 2-3 года – Абалкин стал директором Института экономики РАН. Во-вторых, я вынужден был сказать, что заявлять о том, что исключительно движение от абстрактного к конкретному есть метод политической экономии – это путь, который ведет к схоластике, к распространению схоластики, даже к ее вживлению в научную мысль. А схоластика и научная мысль несовместимы. Я думаю, огромное

количество людей, причисляющих себя, как ни странно для меня, к марксизму, больше этой схоластикой. Я всегда был категорическим противником схоластики. Я считаю, что всякая теория начинается с опыта, с конкретного. И поэтому начало движения научной мысли есть движение от конкретного к абстрактному. Но здесь есть очень много ступеней. Я бы мог сослаться и прямо на заявление Маркса на этот счет, я много читал, сравнивал, сопоставлял его тексты, и считаю, что я принадлежу к аутентичному марксизму, в отличие от «неомарксизма», и «критического марксизма». Я считаю, что на пути последних неизбежно возникает опасность отказа от марксизма, ревизия марксизма, и переход к чисто «спекулятивной», чисто «умозрительной» манере рассуждения, и я думаю, что могу это доказать конкретно, хотя это потребует слишком много сил, и я не уверен, что они еще у меня есть.

– О.Б.: Каким же, по Вашему мнению, должен быть метод политэкономии, чтобы быть плодотворным, не приводить к схоластике, а напротив?

– А.М.: В чем плодотворность метода политэкономии? Я думаю, что неизбежный путь, вообще-то говоря, всякой науки – это начинать с *эмпирического, опытного, конкретного*. Для политической экономии это конкретное есть труд – со всем многообразием его определенностей. А конкретное – касается ли речь биологии, экономики, филологии – предельный случай конкретного – это единичный факт, какой-то единичный параметр. Если Вы избегаете его, убегаете от него, то вы вообще теряете предмет анализа, предмет своей науки. С другой стороны, возникает необходимость установления всех соотношений между реальными звеньями системы, которые реально существуют и их можно наблюдать непосредственно, можно о них судить по рассуждениям экономистов о них. Есть конкретное, выражающее абсолютную частность, а есть конкретное, которое быть может односторонне, но выражает достаточно общие свойства системы. Такое конкретное и становится, между прочим, тем, что потом было названо в проекте Н.А. Цаголова «исходным отношением». И эта идея – вообще-то говоря, идея Ленинская – ее, по-моему, очень достойно развил Н.В. Хессин в статье об экономической клеточке – я думаю, что и он, и Цаголов придерживались этих представлений о диалектическом методе и в ленинском фрагменте «К вопросу о диалектике», который был написан в ходе его чтения «Логики Гегеля» (Большой «Логики» Гегеля). Это – фрагменты, но фрагменты чрезвычайно значимые, которые догматический марксизм просто не мог уловить. Он не уловил конкретного во всем этом деле. Но поскольку все конкретные вещи связаны друг с другом, то там возникает связь самая глубокая, связь второго, третьего порядка, и возникает целая иерархия этих связанных конкретных экономических, социальных форм. И вот через дебри всего этого многообразия отношений нужно пробираться. И никакого руководства здесь нет иного, кроме как *смотреть и наблюдать реальность*. И «наблюдение» стало одним из самых «первых процессов труда», который должен сформировать в себе, развить и закрепить каждый будущий ученый. А эта идея как начало всякой науки – «опыт», идея очень старая. Принадлежит она Френсису Бэкону. Я познакомился с его идеями на 1-2 курсе университета, и с тех пор я считаю себя бэconiанцем.

Могу добавить к этому, что в 2013 г. вышла книга Жозефа Агасси «The very idea of modern science». Здесь слово «very idea» переводится как «истинная идея», а само название книги, соответственно – как «Истинная идея современной науки». И название книги имеет продолжение – после двоеточия идут два имени: Фрэнсис

Бэкон и Роберт Бойль. И Р. Бойль, известный в свое время в Средние века как теолог и как страстный приверженец проверки любых суждений посредством опыта, он был первым «идейным опытным» в науке, в философии, и Агасси неслучайно эти два имени поставил рядом. Книга эта совершенно замечательная для нашего времени, когда о Френсисе Бэконе почти совершенно забыли. Книга Агасси не переведена на русский язык, о ней у нас никто не знает. Эта книга опубликована, насколько я помню, в русле программы Бостонских чтений по философии и истории науки, которая была начата еще в 1966 г. и продолжается до настоящего времени. Там огромный объем материала, касающегося философии науки, философии технологии, философии информации.

– О.Б.: В чем Вы видите главное преимущество и потенциал позитивизма вообще и Попперовского (или какого-либо другого, на Ваше усмотрение) – в частности?

– А.М.: Я вообще-то в определенном смысле считаю и себя учеником и Карла Поппера, хотя я повторяю, что я, прежде всего, марксист. Когда я увидел книгу Бузгалина «Анти-Поппер», у меня возникло сильное желание написать «Анти-Анти-Поппер». И.В. Филатов в своей диссертации справедливо, я думаю, отнес К. Поппера к философии постпозитивизма, в отличие от других (например, М. Фридмана), кто относил Карла Поппера к разряду логических позитивистов. Поппер и сам подчеркивал, что он не является логическим позитивистом, что всегда с ним боролся. Но он не называл себя и постпозитивистом. Он свою философию называл «критическим рационализмом», или «рационалистическим критицизмом» – можно и так, и так переводить это выражение, в зависимости от контекста. В таком качестве он становится ближе к марксизму, к диалектике.

Я думаю, что Поппер в очень многих вещах был вполне на уровне диалектического метода. Конечно, к Попперу есть претензии у марксистов прежде всего за его книгу «Открытое общество и его враги», но я думаю, что и эту книгу можно читать – и читать серьезно, хотя она написана в годы Второй мировой войны. Но и там Вы найдете замечательные вещи. Например, тезис, что всякая методология, ставящая в начало *индивида*, а не *социальность* – логически и исторически ущербна. Индивид это вторичное явление – от социального. Поскольку марксисты все такие ярые социалисты, но социалисты, которые вообще-то вживую далеко не многие знают, что такое «социальная реальность». Меня же этот вопрос – о «социальной реальности» – очень терзал давно, но особенно в начале 2000-х гг. Я видел, что существуют большие потери в анализе «социального бытия». Я был потрясен, когда вдруг обнаружил объявление, что в наше время появился журнал «Социальная реальность», главным редактором которого является Александр Ослон. И в первом номере есть его статья с несколько вычурным названием – «Мир теорий в «эпоху охвата»», как раз посвященная принципиальным вопросам методологического характера в социологических исследованиях. Хотя здесь не было ни слова о Гегеле, ни слова о Марксе.

– О.Б.: И это в русле подлинного метода политэкономии?

– А.М.: Да, в русле метода политэкономии и вообще социальных вопросов. Я не отделяю социальности от экономических отношений. Экономические отношения – это определенный срез социальности, причем тот срез, который является, с моей точки зрения, самым прочным, самым сохраняющимся и передающим свое

воздействие на будущее общественное устройство. Я понимаю, что в «социально-сти» есть и другие вещи, тоже не менее значимые.

Скажем, знание, религия, к которой я тоже подходил бы не так, как Ленин в этой своей работе. Когда заходила речь о религии, он становился почти неменяемым – говорил «поповщина». Это слово «поповщина» звучит и в начале, и в конце его книги, где Ленин делает выводы, как нужно относиться к эмпириокритицизму. Я думаю, что здесь Ленин по существу, в научном отношении, был сильно не прав по отношению к Богданову. Он Богданова критиковал за его формулу «Религия есть форма организационного опыта человека». Ленин издевался над этой формулой. Хотя у меня нет ни малейшего возражения на этот счет против Богданова. Поскольку Богданова тогда интересовала «организационная наука» (большая его работа «Тектология» – об этом). Его книгу кто-то из философов назвал даже предтечей «Кибернетики» Норберта Винера. И в них действительно много общего – только у Винера все связывается в единое «управлением», а у Богданова – «организацией». Я думаю, что Богданов и на религию, а также на литературу, на искусство, живопись, театр и пр. должен был смотреть с точки зрения «организационного опыта человека», или точнее – «специфических форм организационного опыта человека».

Кстати говоря, был у меня очень давний друг Юрий Валерьянович Перов. В конце 1980-х гг. он был деканом философского факультета Ленинградского университета. И однажды я нечаянно (жаль, что поздно об этом узнал) узнал, что его докторская диссертация называлась «Социология художественной жизни общества» – есть, оказывается, и такая «организационная форма опыта человека». Это название сближает проблематику социальной реальности как понимает ее социолог, философ, как понимаю ее я – экономист. И я думаю, что я могу среди экономистов найти немало людей такого же склада ума. Например, Игорь Константинович Смирнов. Среди экономистов – думаю, что здесь очень интересен Анатолий Карпович Покрытан. Вообще, я думаю, что экономисты-марксисты недостаточно оценили многих своих коллег – экономистов-«еретиков».

Я думаю, недостаточно оценена идея «коллективности» как исходного отношения. «Коллективность» – это целый блок реальных взаимодействий и отношений между людьми. Экономисты-марксисты категорически не принимают ее как исходное, но они перестают вообще анализировать и «коллективность». А коллективность имеет такие многообразные формы, так разнообразно сопрягаются с формами действия и управления и многими сферами жизни, непосредственно, кажется, мало связанными с экономикой. Я очень поздно, правда, познакомился с замечательной статьей Жюля Геда – французского социалиста конца XIX – начала XX века, очень известного в свое время. Его статья называлась просто «Коллективизм», переводил ее на русский язык – принимал участие в переводе – Мартов Ю.О., к которому Ленин относился очень дружески. Даже когда они идейно разошлись. Социализм, понимаемый через коллективизм – это более богатый социализм, чем «советский социализм». Хотя в нем нет, конечно, и подступа к таким вещам, как диктатура пролетариата. У Ленина же диктатура пролетариата стала самым главным признаком социализма, а коллективизм ушел на второй план, а потом совсем исчез из поля зрения, как и труд.

Да, я не назвал еще одного экономиста. Хотя он больше известен был как историк, психолог и лингвист. Это Борис Федорович Поршневу. Изначально он эконо-

мист, у него есть книга «Политическая экономия феодализма», которую мы на факультете изучали. Но она тогда – в 50-е годы – не оставила у меня никакого следа, я запомнил только название. Книга была написана в 1950-е гг., а это была совершенно другая идейно-теоретическая атмосфера – еще не прозвучал громко «проект системного подхода Н.А.Цаголова», идеи других системщиков, самым мощным среди которых был Цаголов. Другая книга Б.Ф. Поршнева, которая меня просто взбудоражила, называлась «Социальная психология и истории» – 1966-ого года издания. Это блистательная книга, первая глава которой посвящена почти целиком Ленину – опыту ленинского анализа социальной психологии общества, и там-то Ленин был очень хорош – в интерпретации Поршнева. Вообще, пренебрежение такими людьми, как Б.Ф. Поршнев, И.К. Смирнов и др. сыграло печальную роль для советской политической экономии. Кстати, по поводу «коллективизма» – с этой идеей выступал старший И. Кузьминов, отец Ярослава Кузьмина, бывшего (зам. редакции) ректора НИУ ВШЭ, которого справедливо называют сегодня едва ли не главным идеологом рыночных реформ в России. Кафедра политической экономии АОН, которой руководил И. Кузьминов, так и не смогла внятно и убедительно раскрыть «исходность» коллективизма, но то, что «коллективизм», как и «предприятие» в качестве «исходного» находится где-то рядом с «планомерностью», было для меня совершенно очевидно еще со времен аспирантуры.

– *О.Б.*: Перейдем к последнему вопросу. *Каковы, на Ваш взгляд, основные тезисы, которые требуют развития в рамках политэкономии науки, в частности, что Вы подразумеваете под «политэкономией науки»?*

– *А.М.*: Для меня тема «политическая экономия науки» очень долгая. Смысл и подходы к ее решению формировались десятилетиями – и это серьезно! И вся эта проблематика неразрывно связана, прежде всего, с экономической теорией, или политической экономией К.Маркса, от которой я не отделяю и «Диалектику природы» Ф.Энгельса. Более того, для меня субъективно представления о науке стали формироваться по книге Энгельса, которую я читал еще в школьные годы (6-7 класс) и еще совершенно не прикасался к «Капиталу», который стал читать только на первом курсе университета. При ответе на Ваш вопрос я в значительной степени буду опираться на результаты исследований, представленных в том числе на Втором российском экономическом конгрессе в 2016 году, с учетом последних результатов, полученных мной в этой области.

Наука, к которой Маркс неоднократно обращается в «Капитале» в разных контекстах, в тексте самого «Капитала» представляет собой некоторую загадку, нечто вроде ребуса, лучше сказать – пазла, звенья которого в самом «Капитале» не были сведены автором в одно целое – для читателя поэтому «пазл пока еще не сложился». Известно, что «Капитал» К. Маркса не является вполне завершенным произведением – и дело не только в невыполненном «плане шести книг». Ряд понятий получивших достаточно обстоятельную разработку в изданных 4-х томах «Капитала» не получили системного отображения в самом тексте. Сюда следует отнести прежде всего понятие «наука», на которую уже в первой главе «Капитала» делает ссылку Маркс – в контексте выражения «уровень развития науки и степень ее технологического применения» при рассмотрении «многосложных обстоятельств», влияющих на «производительную силу труда». Затем появляется «наука технологии», и на протяжении всех 4-х томов в разных контекстах Маркс использует много-

кратно аргумент науки. Но в целом изложение Марксом вопроса о науке в Капитале, даже в 4-х его томах, не могло избежать некоторой «эклектичности».

Что касается непосредственно политэкономии науки, то я считаю, что она должна стать одним из главных направлений реактуализации политической экономики вообще. Главная задача здесь заключается в том, чтобы понять, уразуметь науку как специфическую форму «процесса труда в науке». Метку «процесса труда» я осознанно принимаю из 5-й главы «Капитала». Но этого мало. Необходимо уловить, обозначить содержательный момент «процесса труда в науке». *Центральный момент этого процесса – «мышление»*, но во многих случаях полезнее пользоваться понятием Гегеля – «деятельность мышления» (С. Рукшин, воспитатель двух Филдсовских победителей, утверждает, что главное – «учить мышлению»). Поэтому «загадка науки» скрывается в понимании природы, смысла и содержания мышления.

В связи с реформированием РАН хотелось бы подчеркнуть, что сегодня *ни «реформаторами», осуществляющими реформу РАН и науки, ни самоотверженными и, кажется, знающими суть дела, защитниками науки – никем*, наука не рассматривается как конкретная «деятельность мышления» в каждой особой области науки. РАН же является уникальной структурой в качестве *производителя, хранителя и накопителя гигантского опыта в этой сфере человеческого бытия* – от математиков, физиков, химиков до филологов, историков, экономистов со специфическими методами и техникой анализа своих предметов и способов понимания реальности. Наука является *единственной сферой человеческого бытия, в которой мышление является сердцевинной профессиональной деятельности*. Поэтому «ученые», с какими бы коннотациями не использовалось это слово, являются действительно «самыми умными» людьми в обществе.

Одной из проблем, решению которых призвана содействовать политэкономия науки, является проблема мифологизации науки и крайнего занижения (фактического!) ее роли в России. К проявлениям мифологизации науки я отношу прозвучавшие в разное время и из уст разных общественных, политических деятелей, имеющих отношение к принятию решений в этой области, суждения о науке, которые представляют ее «коммерческим проектом», «излишеством и роскошью», и идея «чисто рыночной модели науки», которая стала активно обсуждаться в начале 2000-х гг. Я считаю, что можно строго логически доказать, что «чисто рыночной модели науки» нет, не было и никогда не будет», эта идея – «чистая фикция». Также замечу, что по моему мнению, с которым, полагаю, далеко не все согласятся, не имеют практически никакой научной ценности определения науки в диамате: «наука – форма общественного сознания», или «наука – продукт духовного производства».

Возвращаясь к проблеме определения науки, отражающего ее сущность, хотелось бы обратить внимание читателей на то, что прозвучало в диалоге с Тимофеевым-Ресовским в видеоподкасте с ним, идея которого принадлежала, видимо, Елене Саркисовне Саканян, биологу по образованию, ставшей в дальнейшем режиссером документального кино и одним из биографов Тимофеева-Ресовского. В беседе принимали участие 4-5 человек. Ученому был задан вопрос как он понимает «что такое наука?». Его ответ, к сожалению, воспроизвожу только по памяти, но смысл передаю точно: «Наука – это постоянный, непрерывный и бесконечный

(возможно, что «бесконечный» – мое личное добавление, которое показалось мне вполне логичным) *перебор, комбинирование и перекомбинирование данных опыта* и *рассматривание его (наблюдение!)* для нахождения новых связей в них».

В завершение назову в перечислительном порядке, ввиду ограниченности времени, те работы и идеи, которые, на мой взгляд, могут быть продуктивными для разработки политической экономии науки: это работы Б.М. Гессена «Социально-экономические корни Механики Ньютона» (1933), Майкла Поланьи «Республика науки: ее политическая и экономическая теория» (1962), книга под редакцией Джона Бернала «Наука о науке» (1966, перевод с английского), «Социология науки» (Ростов, 1968), «Социология науки» Роберта Мертона, работы Кларенса Эйрса, который, на мой взгляд, является самым авторитетным представителем институционализма середины XX века (в частности, высказанная им идея, что конечными источниками всякого изобретения и открытия являются «мощь мозга» (brain power) и «технологический потенциал вселенной» (technological potential of universe)), безусловно, работа А.И. Анчишкина «Наука. Техника. Экономика», а также серия работ, публикация которых была начата в рамках проекта 1960-х гг. «Бостонские чтения по философии и истории науки». На сегодняшний день издано около 350 основательных работ по науке, ни одна из которых, к сожалению, не переведена на русский язык. Есть и множество других работ, большинство из которых, к сожалению, изданы на Западе.

В заключение подчеркну, что институт науки – структура в высшей степени сложная, и необходимую ее часть составляют *сами ученые, ведущие действительные научные исследования*. И здесь, как в медицине, при реформировании важно следовать правилу «не навреди!». Относительно политической экономии науки сформулирую три тезиса. Во-первых, *политическая экономия науки* требует внимательно взглянуть в *процесс труда* (Маркс) и его особенности в науке. Во-вторых, она требует взглянуть и понять, что центральный пункт в этом процессе занимает *деятельность мышления* (Гегель). И в-третьих – необходимо внимательно взглянуть и понять внутреннее *единство живого языка и мышления* (Л.С. Выготский, В.С. Библер, Бенжамин Уорф).

– О.Б.: Спасибо Вам за ответы на вопросы. Затронутые Вами проблемы, Ваша позиция по ним во многом дискуссионны, и можно предположить, что мы еще вернемся к их обсуждению на страницах журнала.